

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Cita sugerida: Palavecino, L. F. (2021). *Relación entre nivel de satisfacción del paciente internado y el tiempo de estadía en los sectores de cuidados mínimos e intermedios de la guardia de adultos de un Hospital público del conurbano de la Provincia de Buenos Aires durante los meses de marzo hasta agosto de 2018* [Tesis de Maestría, Universidad Maimónides]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5874979>

Título	Relación entre nivel de satisfacción del paciente internado y el tiempo de estadía en los sectores de cuidados mínimos e intermedios de la guardia de adultos de un Hospital público del conurbano de la Provincia de Buenos Aires durante los meses de marzo hasta agosto de 2018.
Autor/a	Lic. Palavecino, Leonardo Flavio
Director/a	Mg. Núñez, Daniel
Resumen	El área de investigación abordada, es el nivel de satisfacción del paciente focalizado al tiempo de estadía en el servicio de urgencia. En este sentido, describe Izaguirre M, Reategui L, Mori H. (2014) que “la satisfacción del paciente está en relación directa con la satisfacción de sus necesidades y deseos a través de los servicios de salud brindados, el precio, los proveedores, la mezcla promocional, las personas, la evidencia física, el ambiente donde se brinda el servicio y los procesos”. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), calidad es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios más adecuados, para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos del paciente y del servicio médico para lograr el mejor resultado con el mínimo resto de efecto iatrogénico y la máxima satisfacción de las personas con el proceso. Dr. Quezada (2017) refiere el tiempo de estadía: al tiempo que un paciente pasa en el servicio desde que entra hasta que la capacidad está disponible para la atención

	<p>de otro paciente. La investigación se realizó en un Hospital público del conurbano de la Provincia de Buenos Aires a través de un estudio analítico, observacional, de corte transversal, utilizándose un muestreo probabilístico al azar. Se incluyeron en la muestra a los pacientes internados con 24 horas o más de internación en el servicio de urgencias correspondiente al momento de relevar los datos. Se utilizó un instrumento y se modificará sobre la base de la encuesta de “SATISFACCION A PACIENTES DE SERVICIOS DE URGENCIAS DE HOSPITALES AGUDOS”. El propósito de la investigación fue analizar cuál es el nivel de satisfacción del paciente internado en relación con el tiempo de estadía en los sectores de cuidados mínimos e intermedios de la guardia de adultos de un Hospital público del conurbano de la Provincia de Buenos Aires durante los meses de marzo hasta agosto de 2018. Los resultados permitieron identificar que el nivel de satisfacción y el tiempo de estadía están fuertemente relacionados. De la totalidad de los entrevistados, la edad media es de 46, y una desviación estándar de 17,753 entendiéndose como la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. En cuanto al género del paciente en esta investigación, el mayor porcentaje es de sexo femenino con un 59,73% y un 40,27% de sexo masculino. En relación a su estancia, la calificación del servicio, un 80,54% refirió “bueno” su estadía, y un 18,46% “malo”. Con respecto al tiempo de espera, se observó un 51,58% fue “más de 72 horas”, y un 48,42% “24 horas”. En conclusión, se encontró una relación significativa entre el nivel de satisfacción del paciente internado y el tiempo de estadía en la muestra general. Cumpliéndose con el objetivo planteado.</p>
<p>Palabras clave</p>	<p>Satisfacción del paciente; tiempo de estadía; calidad.</p>